

**RAQAMLI PEDAGOGIK MUHITDA TALABALARNING AXBOROT
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI.****Zaripov Olimjan Kuvandiq o'g'li,**Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Informatika o'qitish metodikasi kafedrasida dotsenti v.b., p.f.f.d.(PhD)**Mavlonberganova Iroda Ilhomjon qizi,**Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Ta'limda axborot texnologiyalari 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, raqamli pedagogik muhitda talabalarning axborot kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari, interfaol metodlardan foydalangan holda dars jarayonlarini tashkil qilish usullari, raqamli axborot texnologiyalari bo'yicha pedagogning kasbiy mahoratlarini oshirish uchun qulayliklar, dars jarayonida raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish, o'qituvchi va talabalarga, interaktiv o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq bo'lgan yangidan – yangi bilim va ko'nikmalar berilishi uchun tavsiyalar ishlab chiqildi amaliyotga tadbir qilingi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetentlik, ta'lim sifati, ta'lim samaradorligi, kasbiy bilim, axborot kompetentsiya, kasbiy pedagogik ijodiyot, umumma'daniy kompetentsiya-lar, o'qitishning pragmatik jihati, interfaol metodlar, muammoli ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматриваются технологии развития информационной компетентности учащихся в цифровой педагогической среде, методы организации процессов урока с использованием интерактивных методов, возможности повышения профессионального мастерства педагога по цифровым информационным технологиям, использование цифровых информационных технологий в процессе урока, возможность предоставления учителю и учащимся

новых знаний и умений, связанных с интерактивными учебными пособиями. рекомендации разработаны и внедрены в практику.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, качество образования, эффективность обучения, профессиональные знания, информационная компетентность, профессионально-педагогическое творчество, общекультурная компетентность, прагматический аспект обучения, интерактивные методы, проблемное обучение.

Annotation: in this article, recommendations were developed for the development of information competence of students in the digital pedagogical environment, methods for organizing lesson processes using interactive methods, facilities for improving the professional skills of an educator in digital information technology, the use of digital information technology in the course of classes, the provision of new knowledge and skills related to teachers and students, interactive

Keywords: professional competence, quality of education, educational effectiveness, professional knowledge, information competence, professional pedagogical creativity, general competencies, pragmatic aspect of teaching, interactive methods, problem education.

Bugungi zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda va bu ta'lim sifatini oshirishga hizmat qiluvchi eng samarali yondashuv sifatida baholanmoqda. Buning uchun oliy pedagogik ta'lim bitiruvchilarini raqamli texnologiyalari imkoniyatlaridan ham samarali foydalanish kompetentligini shakllantirish ustuvorlik kasb etmoqda. Shunday ekan, pedagoglarning professional kompetentligini rivojlantirishda ularning raqamli texnologiyalardan foydalanish, ta'limga ularni keng joriy etish dolzarb vazifalardan biridir. Talabalarning axborot kompetentligini oshirishni ta'minlashda, ularning kompyuter, internet, kommunikatsiya va boshqa axborot vositalarini foydalanishida ko'rsatilishi kerak bo'lgan qulayliklar va ko'rsatkichlar kengaytirilishi kerak. Bundan tashqari, talabalarning axborot kompetentligini oshirish uchun, ularning juda muhim

bo‘lgan ma‘lumotlarga yo‘naltirilishi, xabar sifatini tahlil qilish va odamlar orasida faol axborot almashish bilan bog‘liq xususiyatlarini o‘rganish katta ahamiyat kasb etadi. Bu mavzuda chuqur tahlil va rivojlantirish tajriba to‘plash uchun talabalarning muayyan platformalarda faol ishtirok etishi lozimligi talab etiladi .

Malakali kadrlar tayyorlashning muhim omillaridan biri – bu ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishdir. Ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish va kasbiy pedagogik ijodiyotni rivojlantirishda zamonaviy ta‘lim usullari, ta‘lim shakllari, vositalari, o‘yin texnikasi, muammoli ta‘lim, ayniqsa, mustaqil ta‘limning noan‘naviy jihatlari, usullari muhim rol o‘ynaydi [1] . Hozirgi kunda ta‘lim oluvchilarni “o‘qitish” (do teach) jarayoni emas, balki “ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish” (do educate) jarayonida bilim, ko‘nikma, malaka va ko‘nikmalarni takomillashtirish ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi isbotlangan. O‘yin texnikasidan foydalanib tashkil qilingan dars jarayonlaridan yaxshi natijalar olish mumkin. Bunday jarayonda ta‘lim oluvchida dars jarayonida bilimlar, topshiriq va vazifalarni eslab qolishadi. Dars jarayonida raqamli axborot texnologiyalardan foydalanish bu birdan – bir maqsad emas, balki yoshlar dunyosiga kirib borishning ya‘na bir usulidir, to‘laroq axborot berishning qo‘shimcha usulidir, o‘qituvchi ta‘lim berishining – boshqaruvchi, yo‘naltiruvchi, amaliy ko‘nikmalarni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi, yoshlarning bilim olishining ilg‘or usulidir, yoshlarning individual bilim olishi faolligi doirasini, dunyoqarashini kengaytirishning ya‘na bir usulidir. Hozirgi davrda ilmiy fikrlash va ilmiy texnika progressi keskin va intensiv ro‘y bermoqda. Shundan kelib chiqqan xolda raqamli texnologiyalar davrdagi o‘qituvchi professor – o‘qituvchilar ya‘ni murabbiylar zamon bilan hamnafas bo‘lishlari shart va zarurdir. Raqamli axborot texnologiyalari bo‘yicha pedagogning kasbiy mahorati quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

a) ta‘lim tizimining global axborot jarayonlariga jalb qilinishi to‘g‘risida xabardorlik;

b) deyarli cheksiz miqdordagi ma‘lumotlarga va ushbu ma‘lumotlarni tahliliy qayta ishlashga samarali kirish usullarini o‘zlashtirishga tayyorlik;

d) innovatsion pedagogik natijalarni olish uchun zamonaviy axborot muhitida pedagogik g'oyalarni shakllantirishga imkon beradigan shaxsiy ijodiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishga intilish, shuningdek, o'ziga xos axborot muhitini yaratish;

e) ilmiy va ijtimoiy tajribani birgalikda rivojlantirishga, axborotning o'zaro ta'sirining barcha subektlari bilan birgalikda aks ettirish va o'z-o'zini aks ettirishga tayyorligi;

f) ma'lumotlarni olish, tanlash, saqlash, takrorlash, taqdim etish, uzatish va integratsiya qilish ma'daniyatini o'zlashtirish;

g) doimiy o'zgarib turadigan axborot jamiyatida, uzluksiz ta'lim sharoitida kasbiy o'sishning muhim yo'nalishi sifatida zamonaviy interfaol telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlik;

h) axborot va ta'lim muhitini modellashtirish va loyihalashtirish va o'z kasbiy faoliyati natijalarinibashorat qilish qobiliyati [2].

Dars jarayonida raqamli axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchi va talabalarga, interaktiv o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq bo'lgan yangidan – yangi o'ziga xos qulayliklar yaratadi. Kompyuterni boshqa zamonaviy raqamli o'qitish vositalari proyektor, elektron doska, smart panellar bilan bo'glashi, ko'rgazmali qurollardan foydalanib ma'lumot berish xajmini oshiradi va bu bilan o'qituvchi uchun dars vaqtidan unumli foydalanishga imkoniyat yaratadi. Dars jarayonida kompyuter texnologiyasi elementlarini ko'proq qo'llash, o'quv jarayonini xilma – xilligini oshirishga yordam berib, talabalarni - tinglovchilarni zerikishdan qutqaradi, ta'lim berishni sifat jihatdan yangi, yuqori bosqichlarga ko'taradi, benuqson o'quv darsliklari bilan ta'minlashga erishiladi, shaxs rivojlanishiga yordam beradi, talaba va o'qituvchining ijodiy potentsiali va bilish faolligini shakllantiradi ularda o'qishga, hayotga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Bugungi kunda talabalarni mustaqil fikrlaydigan qilib tarbiyalash vazifasi asosiy maqsadlardan biri qilib qo'yilgan.

Ushbu masalani hal etilishi ko‘p jihatdan o‘qitishning interfaol metodlarini qo‘llashga ham bog‘liq. Avvalo “interfaol (interaktiv)” tushunchani aniqlashtirib olaylik. “Interaktiv” degan so‘z inglizcha “interact” so‘zidan kelib chiqqan. “Inter” - o‘zaro, “act” - ish ko‘rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi. Bunday metodlar hamkorlikda ishlashni talab etib auditoriyadagi barchani qamrab olishga qaratilgan. Interfaol o‘qitishning mohiyati o‘quv jarayonini shunday tashkil etadiki, unda barcha o‘quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo‘lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo‘ladilar.

Interfaol metoddan foydalanib o‘qitishni tashkilotchilari uchun, sof o‘quv maqsadlaridan tashqari quyidagi jihatlar ham muhimdir:

- guruhdagi o‘quvchilarning o‘zaro muloqotlari jarayonida, boshqalarning qobiliyatlarini tushunib yetish;
- boshqalar bilan o‘zaro muloqotda bo‘lish va ularning yordamiga muhtojlik zaruratining shakllanishi;
- o‘quvchilarda musobaqa, raqobatchilik kayfiyatlarini rivojlantirish.

Shuning uchun interfaol usullardan foydalanib o‘qitish guruhlarida muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatish uchun zarur bo‘lgan ikkita asosiy funksiyalar amalga oshirilishi lozim:

- o‘qitishning pragmatik jihatini qo‘yilgan o‘quv masalasini hal qilishning shartligi;
- tarbiyaviy masalalarni yechish (hamkorlikdagi ish jarayonida guruh a‘zolariga yordam ko‘rsatish, xulq-atvor normalarini shakllantirish).

Xulosa qilib aytish lozimki shaxsga ta’lim va tarbiya berishda nafaqat ta’lim oluvchiga ta’limning yo‘naltirilishi, balki o‘qituvchining pedagogik faoliyatga psixologik tayyorligi muhimdir. Bunday hollarda o‘qituvchining kasbiy kompetentlik darajasiga alohida e’tibor qaratishni talab etadi. Ta’lim tizimida kompetentli yondoshuv ta’lim islohatlarining konseptual asoslari sifatida qabul qilinishi, ta’lim tizimiga kompetentli yondoshuvning joriy etilishi ta’lim maqsadi, mazmuni, o‘qitish

shakli, o'qitish usullari, pedagogik va axborot texnologiyalari, nazorat usullarini hamda ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi rovida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishni talab etadi. O'qituvchining kasbiy kompetentligini tarkib toptirish uchun pedagogik oliy ta'limda tub o'zgarishlarni amalga oshirish kerak. Oliy ta'lim Davlat ta'lim standarti, o'quv dasturi va darsliklarni takomillashtirish yo'nalishida muayyan ishlar olib borilayotgan bir paytda, mavjud an'anaviy mazmundan voz kechish qiyin kechsa-da, ta'lim mazmunini yanada aniqlashtirish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov A.M. Talabalarning axborot kompetentligini oshirishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnal. –T., 2023. –1-son. B. 103-109.
2. B.S.Abdullayeva, Ahmedov A.M. Raqamli pedagogik muhitda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga joriy qilinishi Актуальные вопросы современной науки и образования-2022. Сборник международной научно-рпактической конференции, 22-23-июля 2022г, Казань, - B.67-68.
3. Зарипов Олимжан 2023. ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Innovations in Technology and Science Education. 2, 10 (Jun. 2023), 1127–1133.
4. Зарипов, О. К. "Педагогические условия обучения компьютерной графике студентов в высшем учебном заведении." INNOVATIONS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM (2020): 29.
5. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
6. Зарипов, О. К. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ.

Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 3(1), 4–12.

[https://doi.org/ 10.24412/2181-2454-2023-1-4-12](https://doi.org/10.24412/2181-2454-2023-1-4-12)